

Lưu giữ một khoảnh khắc sẽ trôi qua

Châu Chàng

HN 11-12-2023

Cuốn sách ngụ ngôn Bói Cá hài hước đột nhiên được thấy nằm ở vị trí Bestseller #1 trên hệ thống Amazon Japan, ngày đầu tháng 12-2023.

Hình 1: Amazon Japan, <https://www.amazon.co.jp/dp/B0BG2NNHY6> [1] (truy cập: ngày 11-12-2023)

Những khoảnh khắc như thế này rất hiếm hoi, và thường do sự cạnh tranh khốc liệt, trôi qua rất nhanh. Thực ra, nếu bỏ lỡ dịp có thể quan sát, thì thậm chí ta còn không biết rằng điều này đã từng xảy ra.

Phân mục của cuốn sách trong H2 bao gồm: Humanist Philosophy, Modern Philosophy và Consciousness & Thought.

Các quốc gia phát triển, trong đó Nhật Bản là đại diện tiêu biểu nhất của Châu Á, đều có văn hóa đọc phát triển rất mạnh. Bên cạnh đó, giới trí thức của các nước này cũng có quyền năng rất lớn về tư tưởng, khoa học, thậm chí tới mức gần như độc quyền (một ví dụ được gọi tên đích danh là [2]). Dĩ nhiên, với truyền thống lâu đời, triết học chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

Hình 2: Cuốn Bói Cá #1 trong danh mục Humanist Philosophy.

Thắc mắc với BingAI (nay đã tích hợp công năng của ChatGPT), câu trả lời về khái niệm Humanist Philosophy như sau:

Hình 3: Một câu trả lời của Bing AI (truy cập: 11-12-2023)

Hỏi thêm vài câu, thì nhận được thông tin từ Bing AI như sau:

Humanist Philosophy is a progressive worldview that emphasizes the individual and social potential of human beings. It rejects supernatural beliefs and instead affirms our ability and responsibility to lead ethical lives that aspire to the greater good. Humanism places central emphasis on the human realm, considering it the starting point for serious moral and philosophical inquiry

A humanist philosophy book delves into the exploration of humanistic ideas, emphasizing our capacity for reason, compassion, and ethical living. These books often challenge traditional religious or supernatural beliefs, advocating for a worldview centered on human potential and societal progress.

Trong đời, số ngày vui hữu hạn, mà thường lại trôi qua rất mau. Vì thế, mà lưu giữ lại vết tích của khoảnh khắc sớm trôi qua là việc khá thú vị.

References

[1] Vuong, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>

[2] Vuong, Q. H. (2021). Western monopoly of climate science is creating an eco-deficit culture. <https://www.landclimate.org/western-monopoly-of-climate-science-is-creating-an-eco-deficit-culture/>